

Віконський Василь Васильович
кандидат юридичних наук, доцент кафедри
Львівський університет бізнесу та права
<https://orcid.org/0000-0002-0524-0586>

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ СУЧАСНИХ ФУНКЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА

JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право

Анотація. Метою статті є розкрити науково-теоретичні підходи до класифікації сучасних функцій українського права. З'ясовано, що на сьогоднішній день класифікація (розподіл) функцій права на загальносоціальні та юридичні втрачає свій сенс. Можна констатувати, що функції права, такі як виховна, економічна та інформаційна, є також спеціальними (юридичними) функціями права, що свідчить про зміну відносин права і держави, тобто на сучасному етапі вітчизняного державотворення та правового становлення відбувається звільнення права від держави, що дозволяє інакше поглянути на класифікацію функцій права, і свідчить про зміну функціональних характеристик права. Тому, враховуючи реалії української правової системи, найбільш оптимальною класифікацію сучасних функцій українського права є їх поділ за принципом фундаментальності і галузевості на загальноправові (такі, що притаманні всім галузям права), міжгалузеві (притаманні двом чи більше галузям права), галузеві (функції окремої галузі права), інституційні (стосуються окремих правових інститутів), субінституційні (закріплюються та реалізуються на рівні окремих правових субінститутів, які є похідними від окремих міжгалузевих та галузевих правових інститутів).

Ключові слова: ідеологічна функція права, правова система, функції права, трансформація функцій права, правова ідеологія, правова культура, правовий менталітет, правотворчість, правозастосування, правове регулювання.

Annotation. The purpose of the article is to reveal the scientific-theoretical approaches to the classification of modern functions of Ukrainian law. The systemic social, political and economic transformations taking place in Ukraine determine the urgent need to reform the domestic legal system, which at the same time aims to ensure the implementation of law and order, through raising the level of justice, and to be able to properly interact with the legal systems of the leading

European countries. In this process, the ideological function of law plays a leading role, as it is proved in the research, because it acts as a regulator of social relations and directly influences the increase of flexibility of the system of law in the direction of increasing its efficiency for overcoming the current social and legal challenges of the present.

It is found that the classification (distribution) of the functions of the right to social and legal is losing its meaning. It can be stated that the functions of law, such as educational, economic and informational, are also special (legal) functions of law, which testifies to the change of relations between law and the state, that is, at the present stage of national state formation and legal formation there is an exemption of law from the state, which allows take a different look at the classification of law functions, and indicates a change in the functional characteristics of law. Therefore, taking into account the realities of the Ukrainian legal system, the most optimal classification of modern functions of Ukrainian law is their division according to the principle of fundamentality and branch of law (common to all branches of law), intersectoral (characteristic of two or more branches of law), sectoral (functions of a single branch) rights), institutional (refer to separate legal institutes), sub-institutional (fixed and implemented at the level of separate legal sub-institutes, which are derived from separate inter-sectoral and sectoral rights their institutions).

Keywords: ideological function of law, legal system, functions of law, transformation of functions of law, legal ideology, legal culture, legal mentality, lawmaking, law enforcement, legal regulation.

Вступ

Системні соціальні, політичні й економічні перетворення, що відбуваються в Україні, визначають гостру необхідність реформування вітчизняної правової системи, що водночас покликана забезпечувати реалізацію законності та правопорядку, шляхом підвищення рівня правосвідомості, та бути здатною належним чином взаємодіяти з правовими системами передових країн Європи.

У цьому процесі ідеологічній функції права належить, як доводиться у дослідженні, провідне місце, оскільки вона виступає регулятором суспільних відносин і безпосередньо впливає на збільшення гнучкості системи права у напрямку збільшення її ефективності для подолання актуальних соціально-правових викликів сучасності.

Слід зазначити, що окремі аспекти дослідження у цьому напрямі виступали предметом наукових досліджень різних учених: вітчизняних (Т. Андрусак, М. Бірюков, Є. Бурлай, Н. Волковицька, С. Гусарев, Ю. Дмитрієнко, Ю. Калиновський, Р. Калюжний, В. Ковальський, М. Костицький, А. Луцький, М. Мірошніченко, О. Наливайко, М. Недюха, М. Ониськів, П. Рабинович, Г. Савчин, І. Ситар, Г. Ситник, О. Скакун, О. Скрипнюк, Є. Слюсаренко, С. Сливка, Т. Тарахонич, В. Тацій, Н. Ткачова, В. Толстенко, С. Третяк, Л. Удовика, М. Хаустова, В. Шаповал, Ю. Шемшученко, І. Яковюк та ін.),

російських (А. Абрамов, С. Алексєєв, З. Алмазова, Р. Байниязов, М. Байтин, А. Бєседін, М. Бадоев, І. Власенко, Л. Ентін, Р. Казакова, І. Казьмін, В. Краснов, Н. Колдаєва, С. Комаров, А. Малько, В. Мальцев, М. Марченко, Н. Матузов, Т. Радько, В. Рібаков, В. Реутов, А. Семітко, А. Сиротін, В. Толстик, А. Торопов, І. Фарбер, В. Філімонов, Т. Хабрієва, В. Чиркін та ін.) і зарубіжних (У. Бек, Р. Бєламі, Е. Бредлі, М. Дженнс, Р. Ієрінг, Р. Кей, Б. Колір-Кох, Т. Парсонс, Ч. Томасчат, М. Яхтенфукс та ін.). Водночас не докінця вивченими залишаються науково-теоретичні підходи до класифікації сучасних функцій українського права.

Метою статті є розкрити науково-теоретичні підходи до класифікації сучасних функцій українського права.

Результати дослідження

Система функцій права конкретної держави, Україна також у цьому контексті не виключення, є складною, залежною від багатьох чинників, багатоаспектною, ієрархічною і соціально орієнтованою структурою. У цьому контексті раціональна й адекватна сучасним суспільним викликам класифікація функцій права дозволяє зробити правову дію більш акцентованою, ефективніше поєднувати предмет і методи правового регулювання.

Необхідність функцій права в суспільстві зумовлена існуючими у ньому правовідносинами, які мають місце у повсякденному житті і є відображенням правового поля у сфері соціальних потреб. Серед учених існує достатньо багато розбіжностей стосовно переліку, назви та класифікації функцій, які вони запропонували. Без аналізу цих понять важко говорити про роль, цінність та місце функцій права в системі юридичних категорій.

Проблематика класифікації функцій вітчизняного права розглядається не тільки у зв'язку з динамікою суспільних відносин, а й у зв'язку з питанням про механізм дії права. Розгляд напрямів правового впливу на свідомість і волю людей, на їхню поведінку власне й зумовлює наявність у права різноманітних функцій, появу нових функцій та зміну традиційних функцій права відповідно до сучасних умов розвитку вітчизняного суспільства. Ці функції, переплітаючись між собою, утворюють складну систему, глибоко зрозуміти яку можливо лише в тому разі, якщо досліджувати кожен з них не ізольовано, а у тісному взаємозв'язку.

Зокрема, велика кількість дослідників відзначає, і не без підстав, що в юридичній науці ставиться лише питання про функції права «обслуговуючого» характеру, але не ставиться питання про функції, спрямовані на збереження, відтворення самого права, в його самоцінності, самодостатності [1, с. 14].

Констатуємо, що для оптимізації правової дії та її більшої вибірковості в Україні на сучасному етапі становлення правових інститутів необхідно чітко розмежувати ці групи не лише в теорії, але і в юридичній практиці. При цьому доцільно не лише зафіксувати доктринальний аспект, але і закріпити в законодавстві, що, власне, необхідно «обслуговувати» і за допомогою яких функцій.

Ведучи мову про функції, спрямовані на збереження і відтворення самого права, слід зазначити, що їх виокремлення взагалі вимагає додаткового обґрунтування [2].

Класифікація функцій права, як і будь-яка класифікація у тій чи іншій соціальній сфері, служить засобом систематизації, передумовою наукового аналізу об'єкта, що вивчається. Розділяючи об'єкт на частини, вона дозволяє вивчити його в розчленованому, деталізованому виді. Одночасно вона покликана з'єднати різноманітні й іноді суперечливі його прояви, синтезувати їх в єдину цілісну систему [3, с. 45].

Питання наукової класифікації функцій права до теперішнього часу в юридичній літературі традиційно було дискусійним. Проте широке впровадження отримала класифікація, запропонована Т. Радьком, що полягає в поділу функцій права на дві групи: загальносоціальні і спеціально-юридичні.

Стосовно ж до способів класифікації функцій права, то поліваріативність нових підходів до цієї класифікації, на думку цілого ряду дослідників, внесла в це питання лише значну неясність, щодо як виділення тих або інших функцій, так і критеріїв такого виокремлення. Зокрема, в літературі стали виділятися експресивна функція права [4–7] і так далі. Ці функції виділяються відповідно до різних критеріїв класифікації і, на наш погляд, потребують злагодженої систематизації згідно з чіткими та науково обґрунтованими підставами.

Представників західної науки, що вивчали питання функціонування права, можна умовно об'єднати у дві групи, що являють собою два самостійні напрями в дослідженні функцій права: європейський та американський. Вони, як відомо, відрізняються один від одного тим, що в першому помітні традиції романо-германської юридичної школи (вона не заперечує нормативні моменти в праві, намагається з'ясувати його функції стосовно різних аспектів суспільства, прагне зв'язати природу і функції права); а в другому право розглядається як функція «соціальної системи, соціального контролю», що використовує у своїх дослідженнях функціональний метод, згідно з яким право є частиною «соціальної системи», що полягає у функціональній залежності з іншими її частинами (Р. Мертон, Р. Паунд, Т. Парсонс) [8, с. 11].

Цікаву, хоча і не однозначну позицію щодо класифікації функцій права займав П. Рабінович. Вивчаючи соціальні потреби, він відзначав, що у залежності від них право виконує декілька функцій, що виступають службовою, інструментальною цінністю. До таких функцій він відносить: інструментально-розподільчу, інструментально-визначальну, інструментально-співвідносну, інструментально-охоронну, інструментально-пізнавальну, інструментально-пропагандистську (агітаційну), інструментально-корегуючу і інші [9, с. 13-25]. Зазначимо, що за методикою цього вченого ідеологічна функція фактично була замінена на «інструментально-пропагандистську (агітаційну)».

До теперішнього часу в юридичній літературі, як було зазначено вище, названа така кількість функцій права, яке не стільки вражає, скільки спантеличує тією легкістю, з якою вони виділяються. При цьому ряд авторів взагалі не вважає

потрібним наситити свої дослідження відшукуванням яких-небудь критеріїв для класифікації.

Слід погодитися з Т. Радьком і В. Толстиком в тому, що існує «...безперечна тенденція збільшення чисельності правових функцій, ускладнення їх внутрішньої структури за рахунок утворення як нових функцій, так і підфункцій» [8, с.58]. Проте, на наш погляд, це не повинно призводити до безмірного розширення числа функцій і покладання на право не властивих йому характеристик. До того ж виділення великого числа функцій права може призвести до розмивання змісту суті права, оскільки будь-яка функція є вираженням суті права, того або іншого її аспекту. Видається, що настав час для спільного вироблення критеріїв класифікації функцій права у вітчизняній науковій парадигмі.

Природно, що український правовий дискурс досі значною мірою опирається на доробок радянських теоретиків права, внесок яких у розробку критеріїв класифікації функцій права залишається водночас і достатньо вагомим, і доволі дискусійним. Згідно із зауваженням С. Алексєєва, система функцій права найбезпосереднішим чином пов'язана і детермінована системою права як такою. Цей дослідник, обгрунтувавши чотирирівневий характер структури права, справедливо зауважив, що, окрім функціонального відособлення окремих підрозділів права: виділення, наприклад, в праві двох головних підсистем – регулятивної і охоронної; особливі функції властиві підрозділам права на кожному з існуючих рівнів [10, с. 32-34].

Відповідно до елементів, з яких складається система права, Т. Радько і В. Толстик виділяють чотири групи: загальноправові; галузеві; правових інститутів; норм права [8, с. 46].

Будь-яка загальноправова функція може більшою чи меншою мірою конкретизуватися функціями нижчого рівня. Це залежить, по-перше, від характеру такого типу функцій і, по-друге, від призначення галузі, інституту, норми права. Крім того, слід мати на увазі, що загальноправові функції права не включають і не можуть охопити усього різноманіття конкретних форм і шляхів впливу права на суспільні відносини [8, с. 47; 11].

І. Фарбер в якості критерію розмежування загальноправових функцій пропонував використати способи впливу норм права на поведінку людей і на суспільні відносини, виокремлюючи при цьому виховну функцію, наділену значним превентивним і профілактичним потенціалом [12, с. 39].

Стосовно виховної функції права деякі вчені висловлюють думку, згідно з якою її треба вважати відносно відокремленою, оскільки виховний момент властивий усім функціям права. Перебуваючи в тісній взаємодії з іншими напрямками правового впливу, вона сприяє підвищенню авторитету права і їй належить особливе місце в системі функцій права [13, с. 14-15].

Трохи інакше до цього питання підійшов С. Алексєєв, який вважав, що розмежовувати функції права слід за допомогою двох критеріїв: специфіки правового регулювання і призначення права [14, с. 63-67]. Інший дослідник, А. Риженков виходив з того, що класифікація функцій повинна мати об'єктивно-

суб'єктивний характер, вважаючи при цьому, що об'єктивність класифікації впливає із суті регульованих правом суспільних відносин. Саме особливості того або іншого виду суспільних відносин формують межі існування різних функцій права і тим самим визначають підстави розмежування цих функцій. Суб'єктивність підстав полягає у відмінності методів правового регулювання [15, с. 29].

Аргументованою також є точка зору Т. Радька, який відзначав, що внутрішнім критерієм розмежування функцій права є потенційний зміст правової дії, внутрішній зміст функцій і методів, які характеризують чисто юридичну сторону функції [8, с. 48-49].

Необхідно констатувати, що розроблені радянськими дослідниками підходи до класифікації функцій права не втрачають своєї вагомості з теоретично-методичної точки зору, однак не є визначальними, з огляду на динаміку правових змін сьогодення.

Аргументацією найбільш розповсюдженого наукового підходу є те, що функції права розглядаються в декількох площинах, залежно від здійснення їх у межах усієї державно-правової частини надбудови або ж тільки в межах самого права [16, с. 191]. На цій підставі вченими визначається, що загальносоціальними функціями є напрями взаємодії права та інших соціальних явищ, а спеціально-соціальними – напрями власне правового впливу на суспільні відносини [17, с. 96-97].

Іноді загальні функції права називають соціально-політичними, обґрунтовуючи таку позицію розглядом права широко, в єдності з державою, коли воно виражає свій соціально-політичний зміст.

На думку Т. Радька, систему функцій права можна поділити на п'ять груп: загальноправові (до яких відносять регулятивну та охоронну), міжгалузеві, галузеві, правових інститутів та функції норми права [18, с. 230].

М. Байтін поділяє вказану вище досліджувану систему функцій на: основні загальноправові функції; виховну; загальні функції права, які впливають з основних; приватні функції права, які впливають з основних; функції галузей права, які впливають з основних; функції правових інститутів, які впливають з основних та галузевих функцій; функції окремих правових норм, які впливають з основних, галузевих та функцій правових інститутів [19, с. 175-176].

Деякі вчені, представники цього підходу, обґрунтовують свою позицію необхідністю введення в науковий обіг поняття підфункції або неосновної функції. Звертається увага на аналіз правового впливу на суспільні відносини, що дозволяє виокремити основні функції права, які властиві всім галузям права, а також функції менш загального значення, які властиві лише певним галузям права [18, с. 230-231].

На думку М. Байтіна, окрім таких критеріїв, як характер і мета дії права на суспільні відносини, можна запропонувати ще один критерій класифікації функцій права – соціальну сферу, що вибірково підпадає під функціональну дію права,

тобто під правове регулювання. За цим критерієм, окрім регулятивної, охоронної, виховної функцій можна виділити наступні функції права.

1. Похідні від основних загальні функції права, що є стабільним комплексним додатком основних власне юридичних функцій до однорідних великих, широких сфер суспільних відносин. До їх числа належать, зокрема, економічна, політична, соціально-культурна функції права. Безумовним, на наш погляд є той факт, що саме функції цього порядку перебувають на сучасному етапі в Україні на стадії найінтенсивнішої трансформації.

2. Похідні від основних приватні функції права, що є комплексним додатком основних спеціально-юридичних функцій до певних більш-менш широких сфер суспільних відносин, правове регулювання яких у зв'язку з конкретною історичною обстановкою виступає на передній план, вимагає до себе підвищеної уваги. До числа таких функцій права в даний момент відносяться екологічна, податкова та інші.

3. Похідні від основних функцій галузей права, наприклад, функція закріплення прав і свобод людини і громадянина (конституційне право), функція визначення діянь, що визнаються злочинами, і встановлення покарань за їх здійснення (кримінальне право).

4. Похідні від основних і галузевих функції правових інститутів, наприклад, функція набуття права власності (цивільне право), функція інституту усиновлення (удочеріння) дітей (сімейне право), функція інституту адміністративного стягнення (адміністративне право).

5. Похідні від основних, галузевих функцій і функцій правових інститутів функції окремих правових норм, наприклад, засновницька (конституційне право), заохочувально-орієнтаційна (трудове право), компенсаційна (цивільне, трудове, екологічне право), заборонна (особлива частина кримінального права) [20, с.18].

Власну класифікацію функцій права пропонує український дослідник І. Ситар. На його думку, доцільно поділити функції позитивного права на: науково-пізнавальну, пріоритетно-формуючу, енциклопедично-рекомендуючу, владно-профілактичну (попереджувальну, заборонну, імперативну, каральну). Аргументацією даної наукової позиції є те, що вказаний вище поділ функцій права охоплює традиційну класифікацію, а також відображає еволюцію формування правових норм, а дослідження функцій права відбувається в динаміці їх утворення та реалізації [21, с. 69].

Проте таке зростання кількості функцій права, як було зазначено на початку підрозділу, на нашу думку, не може бути безмежним, так само як і не є доцільною їх надмірна деталізація, навіть зважаючи на можливу потребу в посиленому правовому регулюванні певної групи суспільних відносин. Річ у тім, що вказані вище функції права, як правило, мають узагальнюючий характер у тому розумінні, що майже кожна із них містить у собі підфункції. На відповідному етапі розвитку держави і суспільства за потреби посилення правового регулювання одні з цих підфункцій проявляються чіткіше, а інші залишаються менш проявленими.

Інший дослідник Є. Бурлай виділяє наступні функції, що притаманні праву: функцію балансування інтересів і відповідної поведінки суб'єктів з різними соціальними прагненнями, або функцію компромісу; функцію перспективного жорсткого моделювання поведінки соціальних суб'єктів, або функцію організації; функцію фіксації наявних соціальних статусів і ствердження відповідної соціально-рольової структури суспільства, чи функцію соціальної стабілізації; функцію засобу і механізму розв'язання конфліктів, що виникають з приводу порушення узгоджених інтересів або загальних формалізованих владно контрольованих стандартів необхідної поведінки (норм), чи конфліктно-розв'язувальну функцію; функцію засобу та механізму поновлення довільно порушеного інтересу й адекватної компенсації витрат, яких зазнав суб'єкт у результаті чийхось довільних дій, або відновлювально-компенсаційну функцію [22, с. 38-39].

Передусім, класифікація функцій має фактично об'єктивно-суб'єктивний характер, при тому, що об'єктивність класифікації впливає з суті регламентованих правом суспільних відносин. Особливості того або іншого виду суспільних відносин визначають необхідність існування різних функцій права і тим самим підстави розмежування цих функцій. Суб'єктивність підстав полягає не лише у відмінності методів правового регулювання, як вважають деякі автори, але й у відмінності, а іноді суперечності потреб, соціальних інтересів, на обслуговування яких спрямовані функції, у плюралізмі ідеологій, характерних для суспільства і, звичайно, у відмінності підходів дослідників.

Висновки

Отже, за результатами дослідження праць [1-24] з'ясовано, що на сьогоднішній день класифікація (розподіл) функцій права на загальносоціальні та юридичні втрачає свій сенс. Можна констатувати, що функції права, такі як виховна, економічна та інформаційна, є також спеціальними (юридичними) функціями права, що свідчить про зміну відносин права і держави, тобто на сучасному етапі вітчизняного державотворення та правового становлення відбувається звільнення права від держави, що дозволяє інакше поглянути на класифікацію функцій права, і свідчить про зміну функціональних характеристик права.

Тому, враховуючи реалії української правової системи, найбільш оптимальною класифікацію сучасних функцій українського права є їх поділ за принципом фундаментальності і галузевості на загальноправові (такі, що притаманні всім галузям права), міжгалузеві (притаманні двом чи більше галузям права), галузеві (функції окремої галузі права), інституційні (стосуються окремих правових інститутів), субінституційні (закріплюються та реалізуються на рівні окремих правових субінститутів, які є похідними від окремих міжгалузевих та галузевих правових інститутів).

Список використаних джерел

1. Мальцев В. А. Право как нормативно-деятельностная система. *Правоведение*. 2003. № 2. С. 14-26.
2. Алмазова З. Л. Социальные и ценностные основы регулятивной функции права в современной России: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.. Краснодар, 2016. 30 с.
3. Радько Т. Н., Толстик В. А. Функции права. Нижний Новгород, 1995. 189 с.
4. Торопов А. А. Восстановительная функция права: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1998. 26с.
5. Данченко А. А. Превентивная функция российского права: дис. ... канд. юрид. наук. Кострома, 2002. 164 с.
6. Колосова Н.М. Интегративная функция правовой системы: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., 1990. 22с.
7. Червяковский А. В. Место информационной функции права в системе функций права. *Онтология и аксиология права. Материалы международной научной конференции, 27 – 28 сентября 2003 г.* Редкол.: Денисенко С.В., Денисова Л. В. (Отв. ред.), Морозов А. А., Синченко Г.Ч. Омск: Изд-во Ом. акад. МВД России, 2003. 240 с.
8. Радько Т. Н., Толстик В. А. Функции права: Монография. Н. Новгород: Изд-во НВШ МВД РФ, 1995. 106 с.
9. Рабинович П. М. Социалистическое право как ценность. Львов :Вища школа,1985. 168 с.
10. Алексеев С. С. Структура советского права. М., 1974. 175 с.
11. Радько Т. Н. Об идеологической функции права. *Вестник Саратовской государственной юридической академии (СГЮА)*. 2013. № 4. С. 72-78.
12. Фарбер И. Е. О воспитательной функции общенародного права. *Советское государство и право*. 1963. №7. С. 38-47.
13. Куксин И. Н. Теоретические основы классификации функций права / И. Н. Куксин, П. А. Матвеев. *Юрид. наука*. 2012. № 4. С.13-18.
14. Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. Свердловск, 1963. Вып. 1. 265с.
15. Рыженков А.Я. Компенсационная функция советского гражданского права. Саратов, 1983. 95с.
16. Алексеев С. С. Общая теория права: в 2-х т. Т. I. М.: Юридическая литература, 1981. 361 с.
17. Андрусак Т.Г. Теорія держави і права. Львів: Фонд „Право України», 1997. 197 с.
18. Радько Т. Н. Теория государства и права: учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. 576 с.
19. Байтин М. И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков). 2-е изд. доп. М.: ООО ИД «Право и государство», 2005. 544 с.
20. Байтин М.И. О принципах и функциях права: новые моменты. *Правоведение*. 2000. №3. С. 16-26.

21. Ситар І. М. *Онтологічні функції права: монографія*. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009. 240 с.

22. Бурлай Є. *До питання про функції права*. Вісник Акад. правових наук України: зб. наук. пр. - X., 2005. № 3(42). С. 31-42.

23. Yankovska, L., Sopilnyk, L., Harasym, P., & Kramar, R. (2019). *Economic and Legal Mechanism of Public Governance in the Implementation System of Demographic Policy in Ukraine*, ARCTIC, 72(11), 38–45. ISSN: 0004-0843. URL: <http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85076599071&partnerID=MN8TOARS>.

24. Sopilnyk, R., Sopilnyk, L., Vikonskyi, V., & Otchak, N. (2019). *Historical and Legal Genesis and Current Discourse of Law to a Fair Trial at a New Stage of the Courts Development in Ukraine*. ARCTIC, 72(10), 84–92. ISSN: 0004-0843. URL: <http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85077077899&partnerID=MN8TOARS>.